

MILLIY OILAVIY QADRIYATLAR VA YOSHLAR SIYOSATINI AMALGA OSHIRISHNING MA’NAVIY-AXLOQIY JIHATLARI

Xudoyberdiyeva Sevara Bohodir qizi¹, Umaraliyeva Gulnora Tojiddin qizi²

¹ISFT instituti Psixologiya va pedagogika kafedrasida o’qituvchisi;

²ISFT instituti 25-MT-01 guruh talabasi;

¹ISFT instituti 25-MT-01 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17701168>

Annotatsiya. Maqolada “Qadriyat” kategoriyasini mazmun mohiyati va uning ijtimoiy taraqqiyotga ta’sirini ochib berish orqali ilmiy asoslangan ta’riflar keltirilgan. Milliy qadriyatlar jamiyatni yangilashda muhim ma’naviy omilligi va ularning qudratli manbai haqida ma’lumotlar berilgan. Qadriyatlarimizni qadrlaydigan erkin va ozod hayotning qadr-qimmatini e’zozlaydigan yoshlarni tarbiyalashdagi hamkorlik ko’rsatilgan. Qadriyatlarimizga qarshi buzg’unchi g’oyalarning bartaraf etishga oid tavsiyalar berilgan.

Kalit so’zlar: Qadriyat, qadriyatlar, milliy qadriyat, millat, elat, axloqiy tushuncha, ijtimoiy guruhlar, ibratli qadriyatlar, oila, egotsentrizm, individualizm, jamoaviylik, shaxs erkinligi.

Аннотация. В статье дается научно обоснованное определение категории «Ценность», раскрывается сущность содержания и его влияние на социальное развитие. Национальные ценности - важный духовный фактор обновления общества и мощный источник информации. Это партнерство в воспитании молодых людей, которые ценят наши ценности и живут свободной жизнью. Были даны рекомендации по устранению деструктивных идей, противоречащих нашим ценностям.

Ключевые слова: Ценности, ценности, национальные ценности, нация, этническая принадлежность, моральное понимание, социальные группы, образцовые ценности, семья, эгоцентризм, индивидуализм, общность, индивидуальная свобода.

Abstract. The article provides a scientifically based definition of the category "Value" by revealing the essence of the content and its impact on social development. National values are an important spiritual factor in the renewal of society and a powerful source of information. It is a partnership in nurturing young people who value our values and live a free life. Recommendations have been made to eliminate destructive ideas against our values.

Keywords: Values, values, national values, nation, ethnicity, moral understanding, social groups, exemplary values, family, egocentrism, individualism, community, individual freedom.

Yoshlar oilaviy hayotga ma’naviy tayyorgarligi diagnostikasi natijasida «halollik», «o’zaro ishonch», «burchlilik», «g’amxo’rlik», «ahillik» oilada milliy qadriyatni saqlanib kelajak avlodlarga yetkazilishi, ijtimoiy muhiti negizida milliy qadriyatning yanada Oilaviy munosabatlarning universalligi bajarilgan ko’plab funktsiyalarda ifodalanishi, reproduktiv, tarbiyaviy, maishiy, hissiy, ma’naviy muloqot, boshlang’ich sotsializatsiya, intim munosabatlar«o’zaro bir biriga nisbatan mas’uliyat», «maqsadga erishishga intilish» ustuvor omil sifatida namoyon bo’lishi dalillanganligi va yoshlarda milliy qadriyat shakllanishining ijtimoiy-psixologik omili sifatida, yoshlarning oilaviy hayotga moslashuvi, boshqalarni qabul qila olishi,

sub'ektiv nazorat darajasi, oila va oilaviy munosabatlar negizida o'z-o'zini anglash, hissiy emotsional qulaylik, yigitlarda esa hukmronlik istagining mavjudligi, shaxsga korreksion-adaptiv ta'sir etishning kommunikativ, persepsiv, interaktiv, didaktik bosqichlarida getereostereotip va avtostereotip qarashlarning o'zaro integrativ rivojlanishi muhimligi tufayli motivatsion baholash, xulq-atvorni nazorat qilish, hissiy, kognitiv, sog'lom sotsializatsiya mezonlarini kiritish asosida rivojlantirishga doir taklif va tavsiyalar ishlab chiqilganligi bilan belgilanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 27 iyundagi “O'zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PQ-3808 -son Qaroriga muvofiq Halqaro “Oila kuni”ning nishonlanishi[1]hamda oilaning ijtimoiy salohiyatini mustahkamlash, an'anaviy oilaviy qadriyatlarni saqlash, oilalarda ma'naviy-axloqiy muhitni yaxshilash, oilaviy hayotga tayyorlik mezonlarini uzluksiz ta'lim mazmuniga singdirishga katta e'tibor qaratilishi ayni axborotlashgan zamonda o'ta dolzab ahamiyatga egaligi nazariy va amaliy tahlil orqali yoritib beriladi. Barchamizga ma'lumki, insoniyat jamiyati taraqqiy etib borgan sari odamlarning o'zlari ham, ularning bir-birlari bilan bo'ladigan o'zaro munosabatlari ham, ayniqsa, shaxslararo munosabatlar orasida eng samimiy, eng yaqin bo'lgan oilaviy munosabatlar ham takomillashib, o'ziga xos tarzda murakkablashib boradi. Chunki hozirgi zamon fan-texnika taraqqiyoti, ishlab chiqarish munosabatlari va vositalarining taraqqiyoti, qishloq xo'jaligi, sanoat ishlab chiqarishi, halq xo'jaligining barcha jabhalarida yangi texnologiya, texnik jarayonlarning jadal joriy etilishi bevosita shu jarayonlarning yaratuvchisi, ishtirokchisi bo'lgan inson omiliga, inson shaxsiga ham o'ziga xos yangicha talablar qo'yimoqda. Bu borada yoshlarni oilaviy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, shaxslararo munosabatlar tizimini to'g'ri yo'lga qo'ya olish, yoshlar ongida milliy va ummuinsoniy qadriyatlarni shakllantirishga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish o'z dolzarbligini saqlab kelmoqda.

Oiladagi tinchlik va barqarorlik, shu jumladan yosh oilalar shakllanishini ta'minlash maqsadida “Sog'lom ona – sog'lom bola”, “Yosh oilalarga is'temol kreditlari” kab maqsadli dasturlarda amalga oshirilib kelinmoqda. Bu sohada, shuningdek, “Oila” ilmiy-amaliy markazi, “Sog'lom avlod uchun” jamg'armasi va boshqa ko'plab jamoat tashkilotlari faoliyat yuritmoqda. “Inson huquqlariga oid asosiy g'oya va qoidalarini o'ziga singdirgan xalqaro huquqiy hujjatlar – Birlashgan Millatlar Tashkilotining “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi” qoidalariga mos ravishda oilani mustahkamlash, uning har bir a'zosi haquhuqlarini himoya qilish, oilaviy munosabatlarda o'z huquq va erkinliklaridan to'laqonli foydalanishlari uchun imkoniyatlar yaratishga yo'naltirilgan milliy qonunchilik bazasi yaratildi”[4] Oila eng muhim milliy qadriyat hisoblanadai, chunki aynan shu oila muhitida inson hulqining shakllanishidagi barcha tarbiya mezonlari, ichki dunyosini boyitadigan madaniy rivojlanishga asos solinadi. Oila shaxsni har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi, shaxsni ijtimoiy va ijodiy faolligini oshiradi[2].

Oila haqida turlicha ta'rif va sharxlar keltirib o'tilgan. “Oila – shaxs ijtimoiylashuvining muhim omilidir. Qator manbalarda oila “birgalikda yashovchi va nikoh, qarindoshlik, farzandlikka olish va boshqa munosabatlardan kelib chiquvchi o'zaro huquq va majburiyatlarga ega bo'lgan” [5] shuningdek, mas'uliyat, o'zaro hurmat, tushunish va mehr-muhabbat umumiyligi bilan bog'langan kichik ijtimoiy guruh”[6] sifatida qayd etiladi. Bugungi kunda “oilada o'g'il va qiz bolalarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashda tarbiya izchilligi va birligini ta'minlash, oilalarni mustahkamlash, sog'lom turmush tarzini shakllantirishga e'tibor kuchaytirish, oila

a'zolarining tibbiy, huquqiy madaniyatini, iqtisodiy savodxonligini oshirish eng dolzarb masala” sifatida e'tirof etilmoqda[7]

Qadriyatlar inson hayotining muhim qismlaridan biri bo'lib, ularning shakllanishi va rivojlanishi jamiyat va shaxsiy hayotda katta ahamiyat kasb etadi. Bu qadriyatlar inson faoliyatining me'zonlari va unda amalga oshiriladigan harakatlarni belgilaydi. Qadriyatlarining mohiyati va klassifikatsiyasi masalalari falsafiy, tarixiy va ijtimoiy nuqtai nazarlardan o'rganilishi zarur.

Milliy qadriyatlarni shakllantiradigan asosiy mezonlar millatning tarixi, urf-odati, an'anasi, hayotiy qadriyatlari bilan birga ma'naviy merosi, madaniy boyliklari va ko'hna tarixiy yodgorliklaridir[1]. Milliy qadriyatlar turmush tarzimiz, ma'naviy qiyofamiz, an'alarimiz va o'zligimizni anglashga yordam beradi va bu borada xalqni-xalq, millatni – millat sifatida birlashtiradi. Zero, o'z qadriyatlarini va qadrini bilgan xalq olomonga aylanmaydi; buyuk ishlarga qodir ekanini his qiladi, istiqlolni omon saqlaydi, farzandlarining kamoloti uchun qayg'uradi va kurashadi. Aynan shuning uchun ham milliy qadriyatlar jamiyatni yangilashga xizmat qiluvchi muhim ma'naviy omil hisoblanadi[2]. Shu o'rinda Yangi O'zbekistonning tayanchi va Uchinchi renessans poydevori bo'lgan yoshlarni milliy qadriyatlar orqali tarbiyalashimiz jamiyat taraqqiyotini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi Dunyoda globallashuv jarayonlarining jadallashuvi, ijtimoiyhuquqiy ziddiyatlarning kuchayib borayotganligi bois 2 milliarddan ortiq yoshlarning ongi va dunyoqarashini o'zgartirishga qaratilgan kurash avj olmoqda.

Qadriyat “inson va jamiyat ma'naviyatining tarkibiy qismi, olamdagi voqealar, hodisalar, jarayonlar, holatlar, sifatlar, talab va tartiblarning qadrini ifodalash uchun ishlatiladigan tushuncha”dir [3]. Qadriyatlar umumbashariy, milliy, shaxsiy bo'lishi mumkin. Umumbashariy qadriyatlar olam, tabiat va jamiyatning eng muhim jihatlari, qonuniyatlari, aloqadorligini ifodalaydi. Ular hech qachon qadrsizlanmaydi – abadiy. Milliy qadriyat muayyan millat, xalqning hayoti, turmush tarzi, tili, madaniyati, ma'naviyati, urf-odat va an'analari, tarixi, bugungi va kelajagi bilan bog'liq. Shaxsiy qadriyat deganda esa inson, uning faoliyati, turmush tarzi, e'tiqodi, umr ma'nosi, odobi, ichki go'zalligi kabi tushunchalarini qamraydi. Zero, har qanday qadriyat barkamol avlod tarbiyasida muhim omildir [4]. “Qadriyat inson va jamiyat ma'naviyatining tarkibiy qismi, olamdagi voqealar, hodisalar, jarayonlar, holatlar, sifatlar, talab va tartiblarning qadrini ifodalash uchun ishlatiladigan tushuncha”.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ruziyeva R. Urf-odat va an'analar – milliy qadriyatlarni shakllantiradigan mezon sifatida.// elektron jur. Scientific progress №
2. 2021. (644-648). 2. Inamov Q. Qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. №4. 2021. www.oriens.uz (111-116)
3. Umarova N. Yoshlarni milliy qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash – davr talabi// konf. Nomoddiy madaniy meros va etnomadaniy qadriyatlar. – Toshkent. Navro'z. 2014. – 190. (97-100 bb)
4. Jo'raqulov F., Qosimov N. O'zbekistonda davlat boshqaruvi rivojlanishining tarixiy va zamonaviy asoslari. – Toshkent. Turon zamin ziyo, 2016. – 100 B.
5. Farmonova, M. Qadriyatlar–ma'naviy kamolot asosi. – Toshkent: “Tasvir nashriyot uyi”, 2019, 36 b.

6. Qoraboyev U. Soatov G. O‘zbekiston madaniyati. – Toshkent: Tafakkur bo‘stoni, 2011. – B. 196.
7. Farmonova, M. Qadriyatlar–ma’naviy kamolot asosi. – Toshkent: “Tasvir nashriyot uyi”, 2019, 36 b.
8. Abdullayeva Sh.A., Axatova D.A., Sobirov B.B., Saitov S.S. Pedagogika. – Toshkent. 2014. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Fan nashriyoti. – 506 b. (49-50- betlar) 9. Qoraboyev U. Madaniyat masalalari. – Toshkent. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2009. – B. 286.